

Türk Askeri Kültüründe İstihbarat Kaynağı Olarak Sızma Akını

Enes ÖZTÜRK¹

Giriş

Türklerin anayurtları olarak işaret edilen bölgeye dair çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bu tezlerin en yaygını Altay-Sayan Dağları ve Kazakistan kısımlarını işaret eder (Ögel, 2020:8-9; Kafesoğlu, 2021:49). Ortaya atılan başka bir teze göre ise Tiyanşan'ın batı ve kuzey yamaçları ile Aral Gölü civarını işaret ederek yakın bölgeleri anayurt olarak tanımlanır (Togan, 2020:19). Yeni bir çalışma ise önceki iki çalışmanın aksine Selenge ve Orkun'u işaret etmektedir (Gömeç, 1999:2). Tarihçilerin ortaya attıkları tezlerin yanı sıra Türk dilinin mirasları da anayurt konusunda araştırmacılara fikir verebilir. Türk adının geçtiği ilk kitabelerin bulunduğu bölge modern Moğolistan'da bulunan Bugut Dağı civarındadır (Alyılmaz, 2003:12). Rus etnograf L. P. Potapov'un yaptığı çalışma ise Altay tezini desteklemektedir (Potapov, 2014:28). Tüm bu tezlerin müşterek olarak işaret ettikleri bölge ise geniş manasıyla tarihi Türkistan bölgesidir.

Modern araştırmacıların İç Asya (Early Asia) olarak adlandırdıkları bölgede sert ve karasal bir iklim hakimdir. Bölge aşırılıkların görüldüğü bir iklim yapısına sahiptir; kışları ya soğuk ya da çok soğuk, yazları ya sıcak ya da çok sıcaktır. Bunun yanında coğrafi engeller ve okyanuslara uzaklığı deniz havasının bölgeye esmesini engeller (Taaffe, 2023:35). Bölgedeki ilk büyük çaplı göçlerin nedenlerinden birisi de bu iklimin yarattığı bir kuraklıktır. Hunlar, İskitleri

batıya itmiştir. Bunun sonucunda Çin ile Hunlar komşu olurken İskitler Batı'ya doğru ilerlemiş ve Kimmerler'in topraklarına doğru yayılmışlardır (Durmuş, 2020:20).

Modern araştırmaların vardığı ortak kaniya göre Türklerin anayurdu Türkistan'ın farklı noktalarıdır. Ancak bölgede görülen iklim bahsi geçen tüm noktalar için aynıdır. Yapılan bazı multidisipliner çalışmalara göre; Türkistan'da birkaç asırda bir meydana gelen iklim değişiklikleri kuraklıklara neden olmaktadır. Bu da bölgede yaşayan halkı göçe mahkûm etmenin yanında nüfusu kırama uğratmaktadır. Türkistan'da görülen bu sert iklim yerleşik hayata dayalı tarımı zorlaştırarak hayvancılığı bir gerçeklik olarak sunar. Hayvancılık merkezli yaşam ise ot ve su kaynaklar bakımından zengin bölgeler arasında belirli bir döngüyle yaylak ve kışlak hayatını da zorunlu kılar (Yıldırım, 2020:259).

Muhtelif yönlerden bölgenin etkisinde kalan Türklerin, tarihi süreçte nüfusları hakkında kritik bazı veriler dikkat çekmektedir. Bunlardan ilkinde göre; Mete Han zamanında Hunlar Çin'i tamamıyla işgal edebilecekken nüfuslarının zamanla Çin'in kalabalık nüfusu içerisinde kaybolacağı düşüncesiyle fiili işgal yerine ekonomik çıkarlarını gözeten bir anlaşma yapmışlardır (Eberhard, 1947:89; Onat vd., 2020:10). İkinci hadise ise Tonyukuk'un devlet meclisinde Kağan'a karşı sarf ettiği sözlerdir. Tonyukuk Kağan'a "**Türk halkının nüfusu az, T'ang idaresindeki nüfusun yüzde biri kadar bile değil**" şeklinde bir uyarıda bulunuyordu (Togan vd., 2023:53). Bu verilerden yola çıkarak

¹ Tarihçi, İstanbul-Türkiye.

E-Posta: mehmetenesozturk35@gmail.com.

Tonyukuk'un vezirlik yaptığı dönemde nüfus Çin'in yüzde biri bile değildi. Kendilerinden nüfus olarak fazla olan ve yerleşik bir yaşam tarzını benimseyen rakiplerine karşın Türklerin askerlik sanatı konusundaki ünleri kazandıkları zaferlere dayanmaktadır.

Türklerin az olan nüfuslarını korumak ve kazanımlarını gelecek nesillere aktarabilmelerinin yolu mutlak zaferlerden geçmektedir. Savaşta zafer bilgi ve tecrübe ile kazanılır. Komutana verilecek bilgiyi edinmenin farklı yöntemleri istihbarat disiplini içerisinde farklılaşmaktadır. Tarihi süreçte farklı bölgelerde dikkat çeken zaferler kazanan Türklerin ilgili savaşlar öncesinde uyguladıkları yöntemler bu noktada öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın konusu Türklerin savaşlardan önce uyguladıkları sızma akını yöntemidir. Bu yöntemin diğer istihbarat edinme yöntemlerinden farkını ve icrasını çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır.

1. Tepenin Arkasını Görme Sanatı: Geniş Anlamıyla İstihbarat

Antik Çin'in savaş sanatları uzmanı Sun Zi, askerlikten anlayan birinin düşman askerine savaşmadan boyun eğdirebildiğini söylemiştir (Sun Zi, 2015:7). Kürenin öteki ucunda ve daha yakın bir zamanda yaşamış olan General Wellington ise askerlik mesleği için **"sadece tepenin arkasındakini bilmektir"** (Özdağ, 2014:70) demiştir. Bu iki cümle, istihbaratın gerek Doğu gerek Batı toplumlarındaki tarih boyunca önemli bir unsur olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır.

İstihbarat sözcüğü Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Arapçada **"haber"** anlamına gelen **"istihbar"** sözcüğün çoğul halidir (İyiat, 2010:17). Türk Dilinden sorumlu kurum olan Türk Dil Kurumunun çevrimiçi sözlüğünde **"yeni öğrenilen bilgiler, haber"** şeklinde tanımlanmaktadır. Eski Türkçede casusluk faaliyetinin toplamı için

"tıl,dil" ifadesi kullanılmaktadır. Gerek Orhun anıtlarında gerek Kaşgarlı'nın divanında gerek Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'inde bu şekilde ifade edilmiştir (Ergin, 2021:143; Kaşgarlı, 2020:402; Hacip, 2018:188).

İstihbarat, muhtelif yöntemlerle ele geçirilen bilgilerin değerlendirilerek kullanılması ve kıymetlenirilmiş bilginin operasyonda kullanıma hazırlandığı kurumdur. Muhtelif çeşitleri bulunan istihbarat türleri içerisinde bir şube olan askeri istihbarat iki yolla edinilir; savaş öncesi ve savaş sırasında. Savaş öncesinde casuslar, savaş sırasında ise keşif birlikleri kullanılır.

Askeri istihbarat operasyonun en önemli unsuru **"casus"** tur ve bu sözcük Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Arapça'da **"düşmanın sırlarını araştırıp bilgi sızdıran, düşman içinde çeşitli yıkıcı faaliyetlerde bulunan kişi"** anlamına gelmektedir (Kallek, 1993:163). Kaşgarlı Mahmut'un divanından anladığımız kadarıyla Türkler casus yerine **"çaşut"** sözcüğünü kullanmaktaydılar (Kaşgarlı, 2020:402). Tonyukuk Yazıtında geçen **"körüg"** sözcüğü bu sözcüklere yakın bir anlam içermekte **"casus, haberci, gözcü"** anlamlarına gelmektedir (Ergin, 2021:99, 133).²

Casuslar farklı meslek gruplarına, etnik zümrelere, dini cemaatlere mensup olabilirdi; ancak en yaygın meslek grubu tüccarlardı. Ünlü Selçuklu veziri Nizamü'l-Mülk, *Siyasetname*'sinde casus konusuna bir bölüm ayırmıştır. İki hikâyeye desteklediği bölümde padişahın tacir, seyyah, sûfi, yoksul, sakatatçı kılığında ajanlarını iç ve dış istihbarat almak için yollaması gerektiğini belirtmiştir (Nizamü'l-Mülk, 2021:101). Selçuklulardan sonra Ortadoğu'da etkin olan İlhanlı ve Celayirli devletlerinin hizmetinde bulunan Hinduşah

² Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim 25.07.2025).

Nahçivani'nin de istihbarat konusuna *Düstur el-Katib fi Ta'yin el-Meratib* adlı eserinde yer ayırdığı ve hükümdara bu konunun önemi, gerekliliği ve casuslarda aranması gereken özellikler hakkında bilgi verdiği görülmektedir (Uyar, 2005:286–288).

İstihbarat edinme kurumu olan casusluk ağını farklı meslek grupları üzerinde inşa etmek Türklere has bir özellik değildir. Moğollar ve Timur da istihbarat edinmek için farklı meslek gruplarını kullanıyorlardı (May, 2023:126; Aka, 2022:129). İslam öncesi dönemde ise tüccarların yerine Çin'in heqin politikası gereği Türklere gelin yollanan prensesin ekibindeki özel görevli kimselerin casusluk yaptığı bilinmektedir (Mandaloğlu, 2024:494; Altungök, 2012:178).

İlk Türk devletleri de kendilerine özgü istihbarat edinme yöntemleri geliştirmişlerdir. Çin kroniklerinden anlaşıldığı kadarıyla Mete Han döneminde komşuları Donghular, Hunlardan üç istekte bulunmuşlardır. İlk olarak hanın atını, ikinci olarak eşlerinden birini istemişlerdir. Mete Han bu iki istediği devlet meclisinin muhalefetine rağmen kabul etmiştir. Üçüncü olarak Donghular Mete'den iki ülke sınırı arasında kullanılmayan bir araziyi istemiştir; Mete de bu teklife karşı savaş açarak rakiplerini bertaraf etmiştir (Onat vd., 2020:7). Kaynağın bu araziyi nitelerken "**oi-t'ou oluşturarak**" oturduklarını belirtmesi hayli önemlidir. Aynı sözcüğü tanımlarken "**topraktan yapılmış gözetleme yeri**" ve "**sınırdaki bulunan kontrol noktası, gözetleme yeri**" şeklinde açıklar (Onat vd., 2020:108).

Bu veriler ışığında Hun Döneminden beri Türklere istihbarat kurumunun yerleşik olduğu açığa çıkar. İslam öncesi Türk devlet teşkilatına bakıldığında görevlilerden bir kısmının dış ilişkiler vazifesinin yanında casusluk ve elçilik işlerini yerine getirdikleri görülmektedir (Altungök, 2012:182). İslam öncesi devirde daha askeri bir formatta kendini gösteren istihbarat

faaliyetleri, İslamlaşma ile posta ve haberleşme kurumları içerisinde bir konuma yerleştirilmiştir. Türk-İslam devletlerinin çoğunda "**Divan-ı Berid**" adı verilen meclisin görevleri arasında postaların iletimi, haberleşme ve istihbarat edinimi ve aktarımı görülmektedir (Uzunçarşılı, 2014:45, 251, 284, 390, 409).

2. Pai-teng'ten Mohaç'a: Türk Ordusunun Genetik Kodları

Eski Türkçe kaynaklar incelendiğinde günümüzde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin bağlı olduğu askeri yapıyı belirten "**ordu**" sözcüğünün daha çok hükümdarın ikamet ettiği bölgeyi tanımladığı görülür (Kaşgarlı, 2020:62). Ordu sözcüğünün günümüzdeki anlamını alması orta çağdan sonradır (Donuk, 1988:83). Eski Türklerin ordu yerine kullandıkları sözcüğün "**Sü**" olması muhtemeldir. Bu sözcük hem yazıtlarda hem Kaşgarlı'nın sözlüğünde geçmektedir (Kaşgarlı, 2020:839; Ergin, 2021:140). Kaynaklarda orduyla ilgili bazı sözcükler şu şekilde ifade edilmiştir: asker, "**sü**" ve "**er**" (Kaşgarlı, 2020:839; Ergin, 2021:124). Bunun yanında atlı birlikler "**atlıg**" denmekteydi (Kaşgarlı, 2020:564; Ergin, 2021:117), komutan sözcüğü ise kitabelerde "**yağıcı**" olarak belirtilmişti (Ergin, 2021:149).

Bozkır orduları atlı birlik esasına göre düzenlenmiştir; sayıları az olmakla birlikte yaya birliklerine de rastlanır (Taşağıl, 2019:143). Nitekim savaşlarda uyguladıkları taktiklerde süvari birliklerinin önemi büyüktür. Hunların Pai-teng'te, Selçukluların Malazgirt'te ve Devlet-i Âliyye'nin Mohaç'ta uyguladıkları taktik aynı temel prensipler zemininde inşa edilmiştir. İlk olarak bir süvari grubu düşmana hücum ediyor ve şiddetlerini üzerine çekiyordu; daha sonra süvari grubu çekiliyordu.

Coğrafi açıdan elverişli bir alanda düşmanın etrafı çevrilerek imha ediliyordu (Durmuş, 2021:245–248). Bu taktiğe Kurt Kapanı,

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği deniliyordu.

Hun hükümdarı Mete, zayıf ve güçsüz askerleri ile düşmanlarının karşısına çıkmış ve yeniliyormuş gibi yaparak Kuzey'e doğru çekilmişti. Onun bu hareketini kazandıklarına yoran Çinliler, Mete'yi Kuzey'e doğru takip etmişlerdi. Daha sonra Mete onları Pai-teng Dağlarında kuşatmıştı (Onat vd., 2020:10).

Selçuklu hükümdarı Alp Arslan, Halep Seferindeyken Doğu Roma İmparatoru IV. Romanos'un kendisine doğru yaklaştığını haber alır. Ordusundan seçme birlikleriyle kendisini karşılamaya gider. İki ordu Malazgirt Ovasında karşılaşır. Alp Arslan ordusunu dört birliğe ayırır ve pusu kurar. Pusu birlikleri Romalıları tuzağa çekmiş ve imha etmişti (Sümer & Sevim, 1971:21).

Sultan I. Süleyman komutasındaki Devlet-i Âliyye ordusu, Tuna Nehri'nin sağ şeridinde yer alan Mohaç Ovasında Macar Ordusu ile karşılaşmıştır. Toplanan savaş meclisinde Akıncı beyi Bali Bey'in önerisi ile üç saf halinde tertip almışlardı. Savaşın ilerleyen saatlerinde arkadaki iki saf sağ ve sol kanatlara açılarak klasik hilal tamamlanmıştır. Harbin ilerleyen safhalarında tuzağın içine düşmüş olan Macar Kralı II. Layoş ve başkomutan Pol Tomori de öldürülmüştür (Cezar, 2011:828–830).

3. Akıncılık ve Sızma Akını

"Akıncı" sözcüğü Kaşgarlı'da "*düşmana gece basan asker*" manasıyla kullanılmıştır (Kaşgarlı, 2020:36). "*Yelme*" sözcüğü ise kitabelerde "*keşif yolu, öncü*" olarak açıklanmıştır (Ergin, 2021:150). Sızma akını faaliyetini icra eden kuvvet ise yelme birlikleri idi (Dokur, 2018:43). Ayrıca Karahanlılarda "*Yezek*" adında bir öncü birlik bulunduğu bilinmektedir (Koca, 2021:230). Sözcüklerden anladığımız kadarıyla, savaştan önce bilgi almak için yollanan birlik ile akıncı birliği için farklı

kavramlar kullanılmaktadır. Savaşlardan önce yollanan akıncılar daha çok psikolojik yıpratma amaçlı saldırılar yaparken, istihbarat için yollanan birlikler daha çok düşmanın operasyonel gücü hakkında malumat toplamak, iletmek ve civarda savaş için elverişli alan aramakla görevlidir (Dokur, 2018:42).

Sızma akınlarının savaş öncesi akınlardan ayrılan yönü, daha çok ticari ve istihbari yönlerinin ağırlıklı oluşudur. Bu yönüyle daha çok keşif seferi özelliği taşır. Bozkır tarihi içerisinde birçok askeri keşif seferi/sızma akını icra edilmiştir, çünkü nüfus komşularına nazaran çok daha düşüktür. Ayrıca düşmanın geldiği yön ve karşılanacağı alanın Türk harp usulüne uygunluğu kadar, rakibin psikolojik olarak tahribata uğratılması da önem arz etmektedir.

Türk tarihinin en meşhur sızma akınlarından birisi, Avrupa Hunlarının Hazar'ın doğusundan Avrupa içlerine yaptıkları harekattır. Tuna Nehri'ne kadar olan sahayı, 375'ten 400'e kadar süren bir takvimde yavaş yavaş işgal etmişlerdir (Heather, 2012:158).

Avrupa Hunlarının bir başka sızma akını da Kafkaslardan Anadolu içlerine kadar ilerledikleri harekattır. Kursık ve Barsık öncülüğündeki Hun kuvvetleri, 395 yılında siyasi istikrarsızlık içindeki Roma İmparatorluğu'na iki koldan saldırmışlardır. İlk kol Tuna bölgesinde ilerlerken, ikinci kol Kafkaslardan Kızılırmak boylarına inmiştir. Hunların Malatya'ya kadar ulaştıkları rivayet edilmektedir (Baştav, 2015:38). Bu akınlar plansız ve düzensiz saldırılar değil, planlı ve ölçülü bir sızma akınıdır. Harekatin amacı bir yurt arayışından öte olduğu düşünülmektedir (Ahmetbeyoğlu, 2021:67). Saldırıların hedef alındığı bölgeler zengin yerleşim noktalarıdır (Aksoy, 2020:129). Roma kaynaklarında, bu akının başındaki Kursık ve Barsık'ın İskit kral soyundan geldiği iddia edilmiştir (Priskos, 2014:47).

Hunların bu akınlarından sonra, Roma ve Sasani savaşlarında oynadıkları rolle dikkat çeken Sabirlerin Anadolu'ya akınlar yaptıkları, Kayseri ve Kapadokya bölgelerine kadar uzanan hareketler yaptıkları bilinmektedir (Baştav, 1941:61). Sabirlerin, Kafkaslarda kurulacak olan Hazar Kağanlığının nüvesini oluşturan kuvvetlerden biri olduğu düşünülmektedir (Özcan, 2020:71; Golden, 2006:46). Buradan hareketle, Anadolu'ya yapılan akınların stratejik derinliği tartışılmakla birlikte, Kafkasya coğrafyasının Sabirler ve daha sonra Hazarlar tarafından yurt tutulması için hazırlanmış uzun süreli bir yıpratma akını olduğu söylenebilir.

Anadolu ile ilgili en bilinen Türk akını ise Selçukluların Malazgirt öncesindeki hareketleridir. Selçuk Bey'in oğulları ve torunları farklı fikirlerle dağıldıktan sonra, Çağrı ve Tuğrul Beyler bağımsız kalmayı tercih etmişlerdir. Kaynakların ifadesine göre durum değerlendirmesi yapan iki kardeş, aldıkları karar gereği Çağrı Bey bir Rum seferine çıkmış, kardeşi Tuğrul Bey ise çöllere çekilmiştir (Mirhand, 2018:25). Çağrı Bey'in bu akınıyla ilgili tarih, asker sayısı ve alanın genişliği gibi konularda muhtelif fikirler bulunmaktadır. Ancak genel kabule göre, 1015–1021 yılları arasında cereyan eden muhtelif hareketlerdir. Bu hareketlerin sonucunda Çağrı Bey merkeze dönerek, Anadolu'nun yurt tutulmaya elverişli bir bölge olduğunu belirten bir rapor sunmasıyla sona erer (Piyadeoğlu, 2020:29–30).³

Çağrı Bey'in akınlarından sonra Türkmen akıncılar Anadolu'yu açık bir hedef haline getirmişlerdir. Selçuklu ailesinden İbrahim Yinal'ın liderliği ve teşvikiyle akınlar devam etmiştir (Esir, 2022:52). Bu fetihler sırasında Selçuk ailesinden Şehzade Hasan şehit olmuştur. Ertesi yıl Roma İmparatorluğu Pasinler

mevkiinde mağlup edilmiştir. Bu mağlubiyet, Selçukluların ve Türkmenlerin Anadolu'daki etkinliklerini artırmıştır (Sevim, 1988:29–31).

Sızma akını faaliyetinin icrasındaki en net örnekler Selçukluların Anadolu fetihlerinde görülür. Bu askeri hareketleri çoğunlukla Selçuk ailesinden bir prens ya da Türkmenler arasında askerî-idarî tecrübesi yüksek bir komutan yönetmiştir. Bu akınlarda hedef ve zaman verimliliği göz önünde bulundurularak detaylı planlar çerçevesinde hareket edilmiştir.

Sonuç

Tarihi veriler ışığında Türklerin ortaya çıktıkları bölgenin insan yaşamı üzerindeki etkisi kürenin pek çok bölgesinden daha belirgindir. Sert karasal iklim, özellikle Türkistan olarak bilinen coğrafyanın büyük kısmını tarım için elverişsiz hâle getirmekte ve ticareti öne çıkarmaktadır. Bu durum, tarım ürünleri açısından dışa bağımlılığı artırmıştır. Bozkır kavimleri hayatta kalmak için ticareti canlı tutmak veya gerektiğinde askeri yollarla ihtiyaçlarını temin etmek zorunda kalmışlardır.

Askerî yöntemler, kendi disiplinleri içinde farklı biçimlerde uygulanmıştır. Bunlardan en bilinenleri işgal ve düşmanın mağlup edilmesi sonrası barış şartları dayatma yöntemleridir. Ancak bozkır kavimlerinin nüfus artışının komşularına kıyasla sınırlı kalması, büyük ölçekli savaş ve işgal hareketlerini riskli ve maliyetli hâle getirmiştir. Bu nedenle akıncılık faaliyetleri, bu riskleri azaltmak için sıkça tercih edilmiştir.

İlerleyen dönemlerde akıncılık savaş öncesi ve savaş sırasında olmak üzere iki biçimde uygulanmıştır. Savaş öncesinde daha çok stratejik bir işlev taşıırken, savaş sırasında psikolojik bir caydırıcılık rolü ön plana çıkmıştır. Sızma akınlarını savaş öncesi akınlardan ayıran temel unsur, sızmaların belirli hedeflere odaklanması ve potansiyel yurt olarak

³ Ayrıca bakınız Esin, E. (1968). Orduğ (Başlangıçtan Selçuklulara Kadar Türk Hakan Şehri). Tarih Araştırmaları Dergisi, (10), 135-215.

değerlendirilen bölgelerde icra edilmesidir. Savaş öncesi akınlar ise daha çok iki ordunun karşı karşıya geleceği sahada gece karanlığından faydalanarak rakibe psikolojik zarar verme amacıyla yapılmıştır.

Akın faaliyetlerinin kazandırdığı temel unsurlar arasında stratejik bilginin elde edilmesi kadar, harekâtı icra eden birliklerin ve idari kadronun saha tecrübesi kazanması da yer alır. Türk tarihi kaynaklarında askerî yapı ve istihbarata ilişkin terimlerin çeşitliliği, bu alanın Türkler tarafından önemsendiğini açıkça göstermektedir. Altaylardan Tuna'ya kadar geniş bir coğrafyada uygulanan askerî taktiklerin ve istihbarat yöntemlerinin aynı temel prensipleri taşıdığı görülmektedir.⁴

Kaynakça

Aka, İ. (2022). Timurlular. Kronik Kitap.

Aksoy, H. (2020). 394/395 yılı Hunların Anadolu akını. In Y. E. Tansü (Ed.), Ahmed Cevad anısına Türkiye ve Türk Dünyası araştırmaları-V (ss. 119–142). İKSAD Publishing House.

Ahmetbeyoğlu, A. (2021). Avrupa Hunları. Yeditepe Yayınları.

Aylılmaz, C. (2003). Bugut Yazıtı ve Anıt Mezar Külliyesi üzerine. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13(1), 11–21.

Altungök, A. (2012). Ortaçağ Türk dünyasında haberleşme kurumları: Casusluk ve postacılık faaliyetleri. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, 8(1), 173–211.

Baştav, Ş. (1941). Sabir Türkleri. Belleten, 5(17–18), 53–100.

Cezar, M. (2011). Mufassal Osmanlı tarihi (Cilt 2). Türk Tarih Kurumu.

Donuk, A. (1988). Eski Türk devletlerinde idari–askeri

unvan ve terimler. Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Yayınları.

Dokur, İ. D. (2018). Bozkır orduları: Savaş ve kuşatma stratejileri. Karakurum Yayınları.

Durmuş, E. (2021). Eski Türklerin savaş taktikleri ve savaş alanındaki uygulamaları. Gazi Akademik Bakış, 15(29), 243–262.

Durmuş, İ. (2020). İskitler. In O. Karatay & S. Acar (Eds.), Doğu Avrupa Türk tarihi (ss. 19–60). Kronik Kitap.

Eberhard, W. (1947). Çin tarihi. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Ergin, M. (2021). Orhun Abideleri. Boğaziçi Yayınları.

Gömeç, Y. (1999). Kök Türk tarihi. Akçağ Yayınları.

Golden, P. B. (2006). Hazar çalışmaları (E. Ç. Mızrak, Çev.). Selenge Yayınları.

Has Hacip, Y. (2018). Kutadgu Bilig (A. Çakan, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Heather, P. (2012). Gotlar (E. Avcı, Çev.). Phoenix Yayınları.

İbnü'l-Esîr. (2022). el-Kâmil'de Selçuklular (A. Özaydın, Çev.). Bilge Kültür Sanat.

İyiat, B. (2010). Milli istihbarat. Kripto Kitap.

Kafesoğlu, İ. (2021). Türk millî kültürü. Ötüken Neşriyat.

Kallek, C. (1993). Casus. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. <https://islamansiklopedisi.org.tr/casus> (erişim tarihi: 25 Temmuz 2025)

Kaşgarlı, M. (2020). Divanu Lügati't-Türk (A. B. Ercilasun & Z. Akkoyunlu, Haz.). Türk Dil Kurumu Yayınları.

Koca:(2021). Türk tarihi ve kültürü üzerine yeni araştırmalar (Cilt 1). Berikan Yayınevi.

Mandaloğlu, M. (2024). Eski Türklerde istihbarat ve casusluk faaliyetleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 487–521.

May, T. (2023). Moğol savaş sanatı (M. Uyar, Çev.). Kronik Kitap.

Mirhand. (2018). Ravzatu's-Safa (Tabaka-i Selçukiyye) (E. Göksu, Çev.). Türk Tarih Kurumu Yayınları. Nizamü'l-Mülk. (2021). Siyasetname (M. T. Ayar, Çev.).

⁴ Türkmenlerin Anadolu fetihlerinin kronolojisine dair bakınız Sevim, 1988:113–118.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Onat, A., Orsoy, S., & Ercilasun, K. (2020). Han Hanedanı tarihi: Bölüm 94 A/B. Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Ögel, B. (2020). İslamiyet'ten önce Türk kültür tarihi. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Özdağ, Ü. (2014). İstihbarat teorisi. Kripto Kitap.

Özcan, A. T. (2020). Hazar Kağanlığı ve etrafındaki dünya. Kronik Kitap. Piyadeoğlu, C. (2020). Çağrı Bey. Kronik Kitap.

Potpov, L. P. (2014). Altaylılar: Etnik yapıları ve kültürel yapıları üzerine makaleler (A. Bağcı, Çev.). Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.

Priskos. (2014). Attila'nın sarayında bir Romalı: Grek seyyahı Priskos'a göre Avrupa Hunları (A. Ahmetbeyoğlu, Çev.). Yeditepe Yayınları.

Sevim, A. (1988). Anadolu'nun fethi. Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Sümer, F., & Sevim, A. (1971). İslam kaynaklarına göre Malazgirt Savaşı. Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Sun Zi. (2015). Savaş sanatı (O. Pulat & G. Fidan, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Taaffe, N. R. (2023). Coğrafi ortam (M. Tunçay, Çev.). In D. Sinor (Ed.), Erken İç Asya tarihi (ss. 33–59). İletişim Yayınları.

Taşoğlu, A. (2019). Türk askeri tarihinin başlangıcı: Hun ordusu. In A. S. Özkaya (Ed.), Hunlardan günümüze Türk askeri kültürü. Kronik Kitap.

Togan, İ., Kara, G., & Baysal, C. (2023). Çin kaynaklarında Türkler: Eski T'ang tarihi (Chiu T'ang-shu). Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Togan, Z. V. (2020). Umumi Türk tarihine giriş. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Türk Dil Kurumu. (t.y.). İstihbarat. <https://sozluk.gov.tr> (erişim tarihi: 25 Temmuz 2025)

Uzunçarşılı, İ. H. (2014). Osmanlı Devleti teşkilatına medhal. Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Yıldırım, K. (2020). Bozkır, şehir ve orman mekânlarının

eski Türk kültür ve medeniyetine yaptığı etkilere dair bazı düşünceler. Türk Dünyası Araştırmaları, 126(249), 255–280.